

OILA – O‘QUVCHI-YOSHLARDA G‘OYALARNI GENERATSIYALASH KO‘NIKMASINI RIVOJLANTIRISHNING MUHIM OMILI SIFATIDA

Rustamov Nazir Choriyevich

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti II bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510798>

Annotatsiya. mazkur maqolada ota-onaning farzand tarbiyasida tutgan o‘rni, oila – o‘quvchi-yoshlarda g‘oyalarni generatsiyalash ko‘nikmasini rivojlantirishning muhim omili ekanligi haqida alohida to‘xtalib o‘tilgan. Bundan tashqari maqolada ota-onaning farzand qarorlarini hurmat qilishi, uning qarashlarini ham e‘tiborga olishi, uning xohish-istaklarini ham inobatga olish kerakligi haqidagi fikrlarga atroflicha e‘tibor berilgan.

Kalit so‘zlar: tarbiya, oila, ta‘lim, g‘oya, odob-axloq, qaror, fikr.

Bolalarni barkamol inson qilib tarbiyalashda, ularning tarbiyasi bilan bog‘liq ishlarni muvaffaqiyatli amalga oshirishda oila bilan mustahkam bog‘lamay turib, tarbiya sohasidagi butun ishlarni muvaffaqiyatli amalga oshirib bo‘lmaydi. Shu maqsadda ota-onalar o‘rtasida ta‘lim-tarbiyaga oid tashviqot ishlarini kengaytirish, ularni maktabning faol yordamchilariga, o‘quvchilarning sinfdan va maktabdan tashqaridagi ishlarida har tomonlama foydali tashkilotchilariga aylantirish zarur.

Bola tarbiyalashda buyuk mutafakkir bobomiz Mirzo Ulug‘bek shunday deganlar: "Oilada ota-onalar ayniqsa, o‘qimishli ota-onalar o‘z farzandlarining haqiqiy inson bo‘lib kamol topishiga alohida e‘tibor berishlari lozim". Shunday ekan, har bir ota-ona farzandining tarbiyasiga ko‘proq e‘tibor berishi, ularga alohida vaqt ajratib, odob-axloqdan dars berishi, yomonlarga yaqin yo‘latmasligi lozim ekan. Ana shunda ular ota-onasi va el-yurtiga xizmat qiladigan, ularga ikki dunyoda obro‘ olib keladigan yuzlarini yorug‘ va boshlarini yuqori qiladigan farzand bo‘lib ulg‘ayishadi. Uzoq va boy tarixga ega bo‘lgan xalqimiz o‘zining ta‘lim-tarbiyaga oid ulkan merosiga ega. Bu meros bugungi avlodni, insonparvarlik, mehr-muhabbat, oqibat, vatanparvarlik, yuksak axloq ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi. Hozirgi kunda bola tarbiyasiga, ularni jahon talablariga mos bilim olishlariga, muammolarga ijodiy yondashadigan, yangidan-yangi g‘oyalarni generatsiyalay oladigan yetuk inson bo‘lib voyaga yetishlarida ota-onaning ham o‘rni alohida beqiyosdir.

Barchamizga ma‘lumki, bola hayotini asosiy qismini oilada o‘tkazadi, o‘zining ta‘sir kuchiga ko‘ra hech qanday tarbiya vositasi oila bilan bellasha olmaydi. Oilada bola shaxsini asoslari tarkib topdiriladi, maktabga borganda esa bola shaxs sifatida shakllangan bo‘ladi.

Bolalarda g‘oyalarni generatsiyalash ko‘nikmasining rivojlanishida ta‘lim muassasasi bilan bir qatorda ota-onaning o‘rni beqiyos bo‘lib, ularga hozir alohida to‘xtalib o‘tamiz.

1. Ota-onalarni birinchi vazifasi - umumiy qarorga kelish, bir-birini ishontirishdir, agar ota yoki ona biror-bir qarorni qabul qilishdan oldin ikkinchi tomonni fikrini ham hisobga olishi lozim.

2. Ota-onalarni ikkinchi vazifasi - bola ota-onalarini qarashlarida qarshilikni ko‘rmasligi kerak, muammolarni alohida muhokama qilish zarur. Imkoni boricha ota-onalar farzandlarining oldida turli xil masalarda qarama-qarshi fikr yuritmasdan, maslahatlashgan holda yakuniy xulosaga kelishi zarur. Shunda bolada, boshqalar bilan hamkorlikda ishlab yaxshi natijaga erishsa

bo‘lar ekan degan fikr uyg‘onadi. Chunki, bolalar sinfdoslari bilan maktabda biron-bir topshiriqni bajarayotganda boshqalarning fikrini eshitib, yakuniy xulosani chiqarishi, yangi g‘oyalarni yaratishi mumkin bo‘ladi.

Bola juda tez aytgan fikrlarni o‘zlashtiradi va o‘ziga xos holda ulardan foydalanadi.

Ota-onalar qaror qabul qilishda birinchi o‘ringa o‘zlarini qarashlarini emas, balki bolaga foyda keltirishni o‘ylashlari kerak.

Kattalar va bolalar o‘rtasidagi muloqotda quyidagilarga amal qilish lozim.

1. Bolani qanday bo‘lsa, shunday holda qabul qilish kerak.
2. Kattalar bolalar ko‘zi bilan muammolarga qarashlari va ularning holatlarini qabul qilishlari kerak.

Oilada bolani tarbiyalashda, ularni ijodiy fikrlashdan cheklaydigan ba‘zi bir xatoliklar bor. Ular orasida keng tarqalganlaridan biri ota-onalarning xaddan tashqari obro‘ talabliklari, hukmronlikka intilishlaridir. Bolaning har bir qadami nazorat ostiga olinsa, uning xulqidagi mustaqillik yo‘qqa chiqariladi. Bolada o‘z kuchiga va imkoniyatlariga ishonch yo‘qoladi. Ichki istak va intilishlar shakllanmasdan itoat qilish talablari bilan boshlab turadi. Mustaqil fikrga ega bo‘lmagan bola hech qachon masalaga ijodiy yondasha olmaydi, o‘z fikrini vildira olmaydi.

Mustaqillik (arab. - tobe emaslik, ixtiyori o‘zidalik, qaram emaslik) - insonning erkin va ozod, o‘z ixtiyori bilan boshqalarga bo‘ysunmasdan ish yurita olishi, millat, davlat va jamiyat hayoti, ularning taraqqiyoti, ustuvor maqsad va vazifalarini mustaqil tarzda amalga oshirishlarini anglatadigan tushuncha. Mustaqillik barcha jabhalardagi har qanday kamsitish, tobelikni inkor etadi, o‘zaro hurmat, bir-birini qadrlash, milliy va umumbashariy qadriyatlarga tayanib ish tutish, keng dunyoqarash va erkin tafakkur asosida yashash, fikrlash, o‘z xayotini emin-erkin o‘zi tashkil etish imkoniyati va amaliyotini bildiradi.

Oilaviy tarbiyadagi xatolikning turlaridan yana biri, bolalarning erka bo‘lishi, ularga nisbatan biror talabning yo‘qligi bilan bog‘liq. Bu holda ota-onalar ba‘zan bolalarning imkoniyatlariga yetarli baho berishmay va ularning ko‘pgina ishlarini o‘zlari bajarishadi. Natijada, bolada mustaqillik, mehnat qilish ishtiyoqi, topshirilgan ishga mas‘uliyat hissi rivojlanmaydi. Bola o‘z ishini tanlay olmaydi, uni oxirigacha yetkaza olmaydi, erksiz bo‘lib qoladi. Mustaqillik har bir xalq, millat, fuqaroning o‘z iste‘dodi va imkoniyatlarini erkin tarzda namoyon etishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga yo‘l ochadi.

Bola shaxsini shakllanishida sog‘lom oilaviy muhit katta ahamiyatga egadir. Oilada ota-onalar o‘rtasidagi o‘zaro hurmat, ishonch va vafo-sadoqat bolalar quvnoq, xushchaqchaq o‘sislariga, normal tarbiyalanishlariga, xonadonda sog‘lom muhit yaratilishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Qaysi olida nohaqlik, qo‘pollik, do‘q po‘pisa, asabiylilik, hukmron ekan, unda halovat ham bo‘lmaydi. Oiladagi arzimagan janjal ham dastawal bolalarning psixik holatiga ta‘sir qiladi, ularda yomon odatlar hosil bo‘lishiga olib keladi. Bolalar ulg‘aygach, ular ham qush uyasida ko‘rganini qiladi qabilida ish tutishadi.

Ota-ona bir-birini behurmat qilmasligi, obro‘larini tushirmasligi, oilaviy nizolami bola yo‘q vaqtida bartaraf etishlari shart. Bola yomon yoki yaxshi xulqli, fe‘l atvorli bo‘lib tug‘ilishmaydi. Uning o‘sib borishi jarayonida oila muhiti, ota-onaning, kishilarning, atrof-muhitdagi munosabatlarning ta‘siri hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Oiladagi totuvlik, hamjihatlik, bu o‘zaro hurmat va yordam, shirinsuhanlik, mehnatsevarlik va to‘g‘rilik bolaga ijobiy ta‘sir qiladi.

Xulosa o‘rnida shuni ma‘lum qilamizki yosh avlodni yaxshi xulqli, vatanga sadoqatli qilib tarbiyalashda ularning yosh jihatlariga, xarakteriga ahamiyat berish lozim. Chunki

bularsiz tarbiyada ko‘zlangan maqsadga erishib bo‘lmaydi.

REFERENCES

1. Jamoa. Oila pedagogikasi. T., «Aloqachi», 2007, 384 bet.
2. G.N.A’zamova. Yosh avlodni tarbiyalashda oila, mahalla va maktab hamkorligining pedagogik manbalarini o‘rganish. "Science and Education" Scientific Journal / March 2023 / Volume 4 Issue 3.
3. Pedagogika: ensiklopediya. II jild / tuzuvchilar: jamoa. - Toshkent: «O‘zbekiston milliy ensiklopediyas» Davlat ilmiy nashriyoti, 2015. - 376 bet.